

Nuevas aportaciones al catálogo de bupréstidos (Coleoptera, Buprestidae) para la Comunitat Valenciana (España)

Antonio Pérez–Onteniente

Pl. Fray Luis Colomer, 6, 20^a. E–46021 Valencia (España).

Resumen

Nuevas aportaciones al catálogo de bupréstidos (Coleoptera, Buprestidae) para la Comunitat Valenciana (España). Se citan por primera vez para la Comunitat Valenciana (España) las especies de bupréstidos *Sphenoptera parvula* (Fabricius, 1798) y *Cylindromorphus parallelus* Fairmaire, 1859, y se aportan los nuevos registros junto con datos sobre su distribución geográfica.

Palabras clave: Buprestidae, *Sphenoptera parvula*, *Cylindromorphus parallelus*, nuevas aportaciones, Comunitat Valenciana, España.

Abstract

New contributions to the catalogue of Buprestidae from the Comunitat Valenciana. The species *Sphenoptera (Chilostetha) parvula* (Fabricius, 1798) and *Cylindromorphus parallelus* Fairmaire, 1859 are recorded from the Comunitat Valenciana (Eastern Spain) for the first time, the new records are provided together with data about its geographical distribution.

Key words: Buprestidae, *Sphenoptera parvula*, *Cylindromorphus parallelus*, new records, Comunitat Valenciana, Spain.

Fecha de recepción: 13/04/2022; Fecha de aceptación: 22/04/2022; Fecha de publicación: 05/05/2022.
Correspondencia: Antonio Pérez Onteniente: e-mail: aponteniente@gmail.com

Introducción

Los bupréstidos son una familia de coleópteros de una gran riqueza en especies, alrededor de 13.000 a nivel mundial, de las que alrededor de 250 se encuentran en Europa, y de ellas unas 190 en la península ibérica (Verdugo, 2005). Se caracterizan por tener cuerpo ovalado, subparalelo o cuneiforme, más o menos alargado, antenas de 11 artejos, cortas y dentadas a partir del tercer o cuarto artejo, cabeza corta, encajada en el protórax hasta casi el borde de los ojos, que son grandes, protórax casi siempre transverso y de lados redondeados o sinuados y tarsos de 5 artejos de parecido tamaño. Son fitófagos, tanto en estado larvario como en estado adulto.

Durante el siglo XX, el conocimiento de los bupréstidos de la Comunitat Valenciana se nutrió de comunicaciones puntuales, muchas de ellas recogidas en catálogos y estudios más generales, entre las que destacan los trabajos de Moróder–Sala (1921, 1924), Fuente–Morales (1930, 1931), Torres–Sala (1962), Docavo (1983), Cobos (1986) y Docavo *et al.* (1987). A partir de principios del siglo XXI, se incrementan los trabajos específicos y monografías sobre estos coleópteros referidos a la fauna ibérica en donde aparecen nuevas citas para la C. Valenciana (Arnáiz–Ruiz *et al.*, 2002, Arnáiz–Ruiz y Bercedo–Páramo, 2003, 2005; Verdugo, 2005; Bílý, 2006), junto con los primeros trabajos sobre su distribución geográfica en el área de estudio (Arnáiz–Ruiz e Ibáñez, 2001; Pérez–Onteniente y Montagud–Alario, 2001; Pérez–Onteniente *et al.*, 2003, 2016). Para ampliar este conocimiento e intentar completar, en la medida de lo posible, el inventario de estos insectos en la región, en 2019 se comenzó un estudio, aún en curso, patrocinado por la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana en aras de aumentar nuestro conocimiento de la biodiversidad general en este territorio. Los muestreos son realizados por voluntarios, que envían sus registros al Banco de Datos de Biodiversidad (BDB) de la citada Conselleria. Hasta el momento, se han recogido ya en el BDB más de 3.000 registros pertenecientes a algo más de 100 especies de bupréstidos, número que previsiblemente aumentará conforme avance el estudio.

Material y métodos

Para geolocalizar los registros se utilizan como unidades de división del territorio la cuadrícula UTM 10x10 Km y la 1x1 Km. En un esfuerzo por proporcionar instrumentos adecuados a los voluntarios, se han editado recientemente unas fichas de reconocimiento de las especies más fácilmente identificables, disponibles en la página web de la Conselleria. Los voluntarios no expertos envían fotografías de los ejemplares vistos a los técnicos de Conselleria, que las reenvían a expertos para su validación.

Para coleccionar el material, el autor empleó una manga manual para la recogida de muestras. La conservación se realizó a la manera tradicional, mediante el montaje y encolado de los ejemplares capturados en etiquetas sobre alfileres y su posterior almacenamiento en cajas entomológicas. Para su determinación se emplearon los trabajos de Cobos (1986) y Verdugo (2005). Las fotografías han sido realizadas con una cámara Nikon D5100 y un objetivo macro Tamron para la Figura 1, con la misma cámara, pero acoplada a un estereomicroscopio Euromex Nexius, para la Figura 2, realizándose en este último caso varias fotos con diferentes enfoques y compilándolas luego con el software Combine ZP. Seguidamente, en las dos imágenes se ha aumentado ligeramente el contraste y la nitidez con el programa Paint.net de Windows.

Resultados y discusión

En los muestreos realizados durante los años 2019 y 2020 se encontraron dos especies que no estaban citadas aún para la Comunitat Valenciana: *Sphenoptera (Chilostetha) parvula* (Fabricius, 1798) y *Cylindromorphus parallelus* Fairmaire, 1859.

Sphenoptera (Chilostetha) parvula (Fig. 1)

–*Descripción*: Longitud 6,0 mm en el ejemplar encontrado. Cuerpo cilíndrico, convexo, brillante, bronceado-cobrizo. Pronoto más estrecho que los élitros, ligeramente transverso, aplanado sobre su línea mediana, convexo por los lados, costados ligeramente arqueados. Élitros con pubescencia clara, muy corta, paralelos en su mitad anterior, progresivamente estrechados posteriormente, el ápice redondeado con un diente único en el ángulo sutural, la sutura sobrelevada en sus tres cuartos posteriores. La especie es similar a *Sphenoptera (Chilostetha) laportei* Saunders, 1871, pero en esta última el pronoto es más ancho que los élitros.

–*Material estudiado*: Zucaina (Castellón). 2/VII/2019. UTM (MGRS): 30TYK1448. Un ejemplar macho depositado en la colección del autor recogido manguendo hierbas y arbustos bajos en el linde de un encinar.

–*Distribución geográfica*: Vive en la península ibérica, Túnez y Marruecos (Verdugo, 2005). En la península ibérica, distribuida por casi todo su territorio, pero en áreas dispersas (Arnáiz–Ruiz *et al.*, 2002; Arnáiz–Ruiz y Bercedo–Páramo, 2003). Sin citas para el archipiélago balear. Sin citas bibliográficas anteriores para la Comunitat Valenciana.

Figuras 1–2. Nuevas especies de colópteros bupréstidos encontradas en la Comunitat Valenciana; 1. *Sphenoptera parvula*. Zucaina (Castellón); 2. *Cylindromorphus parallelus*. Tuéjar (Valencia, España).

Figures 1–2. New species of buprestid beetles found in the Comunitat Valenciana; Sphenoptera parvula. Zucaina (Castellón, Comunitat Valenciana); 2. Cylindromorphus parallelus. Tuéjar (Valencia, Spain).

Cylindromorphus parallelus (Fig. 2)

–*Descripción*: Longitud 2,8 y 2,9 mm en los ejemplares encontrados. Color bronceado oscuro con la frente y el pronoto más claros, cuerpo cilíndrico, con puntuación relativamente gruesa y densa. Cabeza no más ancha que el pronoto, con surco longitudinal en frente y vértex, la puntuación bastante gruesa pero no muy densa. Pronoto más ancho que largo, algo estrechado hacia la base, la arista lateral rectilínea, sin quilla suplementaria prehumeral, regularmente convexo en el disco, con ángulos posteriores agudos, la puntuación fuerte y densa. Élitros alargados, subparalelos por delante y ensanchados en el tercio posterior, de ápice redondeado, la puntuación similar a la del pronoto. Último esternito bidentado.

Cylindromorphus parallelus es similar a *C. filum* (Gyllenhal, 1817), pero esta última tiene el cuerpo más estrecho y alargado, de color más oscuro, negro plomizo, con frente y pronoto bronceado oscuro, vértex no surcado y último esternito redondeado o solo sinuado en su extremo.

–*Material estudiado*: Tuéjar (Valencia). 31/V/2020. UTM (MGRS): 30SXK6010. Dos ejemplares, un macho y una hembra, depositados en la colección del autor recogidos magueando hierbas y arbustos bajos en zona esteparia.

–*Distribución geográfica*: Países del Mediterráneo occidental: norte de África, Francia y península ibérica (Cobos, 1986; Arnáiz–Ruiz *et al.*, 2002, Verdugo, 2005). Sin citas bibliográficas anteriores para la Comunitat Valenciana.

Agradecimientos. Agradezco a la Conselleria de Agricultura de la Comunitat Valenciana el apoyo y ayuda para realizar el trabajo, así como a mis buenos amigos y compañeros de excursiones entomológicas D. Sergio Montagud y D. Santiago Teruel, junto con los que colecté el material de Tuéjar. Igualmente agradezco el trabajo realizado por los revisores externos de este artículo.

Cita: Pérez–Onteniente A. 2022. Nuevas aportaciones al catálogo de buprestidos (Coleoptera, Buprestidae) para la Comunitat Valenciana (España). *Zoolentia* 2: 46–50. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6512141>

Referencias

- Arnáiz–Ruiz L., Ibáñez M.Á. 2001. Confirmación de la presencia de *Chrysobothris dorsata* (Fabricius, 1787) en la Península Ibérica (Coleoptera: Buprestidae). *Biocosme Méditerranéenne* 17(4): 253–261.
- Arnáiz–Ruiz L., Bercedo–Páramo P., de Sousa–Zuzarte A.J. 2002. Corología de los Buprestidae de la Península Ibérica e Islas Baleares (Coleoptera). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.)* 30: 37–80.
- Arnáiz–Ruiz L., Bercedo–Páramo P. 2003. Novedades y cambios taxonómicos en los buprestidos ibéricos y baleares posteriores a la monografía del Dr. Cobos (1986) (Coleoptera: Buprestidae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.)*, 32: 121–130.
- Arnáiz–Ruiz L., Bercedo–Páramo P. 2005. Nuevos datos sobre Buprestidae ibéricos II (Coleoptera). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.)* 36: 293–301
- Bílly S. 2006. A revision of the *Anthaxia* (*Anthaxia*) *funerula* species-group (Coleoptera: Buprestidae: Anthaxiini). *Folia Heyrovskyana Supplementum* 12: 1–75.
- Cobos A. 1986. *Fauna ibérica de Coleópteros Buprestidae*. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 426pp.

- Docavo I., Aguilera A., Baixeras J., González P., Jiménez R., Michelena J., Oltra M.T., Pardo J., Ribes J., Sáiz J., Sendra A., Tormos J. 1987. *La entomofauna del monte de Porta-Coeli*. Edicions Alfons el Magnànim. I.V.E.I. Valencia, 218pp.
- Fuente–Morales J.M. de la. 1930. Catálogo sistemático geográfico de los coleópteros observados en la Península Ibérica, Pirineos propiamente dichos y Baleares. *Boletín de la Sociedad Entomológica Española* XIII (6–8): 111–123; (9–10): 138–153.
- Fuente–Morales J.M. de la. 1931. Catálogo sistemático geográfico de los coleópteros observados en la Península Ibérica, Pirineos propiamente dichos y Baleares (continuación). *Boletín de la Sociedad Entomológica Española* 14: 21–38.
- Moróder Sala E. 1921. Indicación de las plantas sobre las cuales viven algunos coleópteros de la región valenciana. Trabajo del laboratorio de Historia Natural 11. *Anales del Instituto General y Técnico de Valencia* VIII: 5–24
- Moróder Sala E. 1924. Los Coleópteros del lago y dehesa de la Albufera de Valencia. Trabajo del Laboratorio de Hidrobiología Española 14. *Anales del Instituto General y Técnico de Valencia* X: 5–22.
- Pérez–Onteniente A., Montagud–Alario S. 2001. Coleópteros bupréstidos y cerambícidos de la provincia de Alicante, en las colecciones Báguena y Torres–Sala. *Saturnia* 17: 39–45.
- Pérez–Onteniente A., Montagud–Alario S., Ibáñez–Orrico M.Á. 2003. Catálogo de los bupréstidos (Coleoptera, Buprestidae) de la Comunidad Valenciana (España) I. Subfamilias Julodinae, Acmaeoderinae, Polycestinae, Chalcophorinae y Buprestinae. *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.)* 33: 189–194.
- Pérez–Onteniente A., Ibáñez–Orrico M.Á., Montagud–Alario S. 2016. Citas nuevas de bupréstidos (Coleoptera, Buprestidae) para la Comunidad Valenciana (España). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.)* 59: 109–116.
- Torres–Sala J. 1962. *Catálogo de la colección entomológica “Torres Sala” de coleópteros y lepidópteros de todo el mundo I. Coleópteros*. Diputación Provincial de Valencia. Valencia, 487pp.
- Verdugo A. 2005. *Fauna de Buprestidae de la Península Ibérica y Baleares (Coleoptera)*. Argania editio. Barcelona, 350pp.